

Ahora voy a hablar del faro^(*) y Algo más que despedida

Tito Augusto Torres Sánchez (**)

AHORA VOY A HABLAR DEL FARO

Un puerto sin faro es
una nube dispuesta a
no encontrar montaña

Ahora voy a hablar del Faro
que dejó su vida en la mano de los niños.
Tenía una estatura uniforme, igual al océano.
Qué gran cuerpo parado sobre piedras indefensas.
Solía coger con sus manos a los hombres y
los peces y guardarlos en su alma
antes que el viento lleve sus huesos.
Cuando veleros de soledades surcaban
lunas abiertas, los pobres
con sus manos abiertas dejaron espigas
en su huella.

Ah hombre de luz y de guerra
por qué olvidastes nuestras casas
cuando corríamos a tus grandes derrotas,
por qué callastes antes que llegara
a tus días,
por qué los cerros abrazaron tu ternura
antes que tú los guíes con espanto.
Los bolsillos los tenían rotos como para
sacar todo el cuerpo sumergido
sin poder hacer nada, pero
cuando bajabas, sin darnos cuenta
llegábamos a la arena.

Contigo, como tardes lentas,
acompañamos, Hombre oceánico
tus manos esperan
sin embargo, se apaga tu cuerpo, nos
deja tu vida, declinas
ante el silencio, la lluvia y la voz.

Hermano

Tus fuerzas dejaron el camino
Y cabizbajo y lejano te vas.
Entonces, ahora cómo mentir que no has muerto
cómo decir que no estás sepultado
si nuestras manos no tienen brújula
y nuestros remos no ven las resacas
ni el muelle se viste de sal;
pobres vientos, las proas llevarán
agua a los ojos

y los hermanos cantarán desesperados

tu retorno infinito

tu retorno imposible.

ALGO MAS QUE DESPEDIDA

Me despido de ti, Faro

me despido

ante ésta tarde, ante el infinito,

ante lo que crece como fuego

y brota por mis ojos.

Me despido de ti, Hermano,

y no quiero recordar tu alma

ni escuchar tu lamento.

NOTA:

(*) Estos versos fueron extraídos del poemario del mismo autor: "Algo más que despedida", Octubre, 1987, CHIMBOTE – PERU. Es una publicación que hizo como integrante del Grupo ISLA BLANCA, Literatura y Arte, de Chimbote.

(**) Tito Torres Sánchez, Malabrigo, 1968. Abogado. Registrador Público.
E-mail: titorreslaw@yahoo.com

	Índice	
	HOME	